

IMPACTO AMBIENTAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Análisis, desafíos y estrategias para un desarrollo sostenible

PABLO R. BANCHIO*

Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (UCES Argentina). Posdoctor *cum laude* en Nuevas Tecnologías y Derecho, Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, Università Virtuale Innovativa (Italia) (<https://www.universitavirtuale.eu/post-dottorato>). Coordinador Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad Interamericana en Ciencias Sociales (FICS) (<https://fics.edu.py/ciencias-juridicas/>). Miembro del Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI) (<https://www.centrodistudi.eu>)

Resumen: El desarrollo acelerado de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) ha generado un impacto significativo en diversos sectores, pero también plantea desafíos ambientales importantes. Este trabajo explora los efectos de la IA sobre el medioambiente, abordando temas como el consumo energético asociado con el entrenamiento y la operación de modelos de IA, la huella de carbono, la generación de residuos electrónicos y el impacto en la biodiversidad. Se analizan las prácticas actuales, las estrategias emergentes para mitigar estos impactos y se presentan recomendaciones para promover un desarrollo más sostenible. El estudio concluye que, aunque la IA ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en otras áreas, es esencial implementar políticas y tecnologías que reduzcan su impacto ambiental. La investigación destaca la necesidad de una colaboración global y un enfoque integrado para alinear el progreso tecnológico con los objetivos ambientales.

Palabras clave: Inteligencia artificial, impacto ambiental, consumo energético, huella de carbono, sostenibilidad, políticas públicas, tecnologías verdes, residuos electrónicos, biodiversidad, eficiencia energética.

ENVIRONMENTAL IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE:

Analysis, Challenges, and Strategies for Sustainable Development

Abstract: The rapid development of artificial intelligence (AI) technologies has significantly impacted various sectors but also poses important environmental challenges. This paper explores the effects of AI on the environment, addressing issues such as the energy consumption associated with training and operating AI models, carbon footprint, electronic waste generation, and impact on biodiversity. It examines current practices, emerging strategies to mitigate these impacts, and provides recommendations for promoting more

* Las tablas, anexos y datos técnicos fueron obtenidos de fuentes externas a través del equipo de trabajo del Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale a cargo de la Prof. Ausonia Ferrero e integrado por sus destacados colaboradores: Alessandro Beltramo, Angelo Panero, Anna Dalmasso, Andrea Fissore, Beatrice Costamagna, Carlo Demichelis, Chiara Fenoglio, Davide Giraudo, Elena Demichelis, Francesca Cena, Luca Dutto, Michele Barale y Nicola Beltramo, a quienes agradecemos y extendemos la coautoría de esta obra.

sustainable development. The study concludes that while AI offers opportunities to enhance efficiency and sustainability in other areas, it is essential to implement policies and technologies that reduce its environmental impact. The research underscores the need for global collaboration and an integrated approach to align technological progress with environmental goals.

Keywords: Artificial Intelligence, environmental impact, energy consumption, carbon footprint, sustainability, public policies, green technologies, electronic waste, biodiversity, energy efficiency.

IMPACTO AMBIENTAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Análise, desafios e estratégias para um desenvolvimento sustentável

Resumo: O desenvolvimento acelerado das tecnologias de inteligência artificial (IA) tem gerado um impacto significativo em diversos setores, mas também apresenta desafios ambientais importantes. Este trabalho explora os efeitos da IA sobre o meio ambiente, abordando questões como o consumo de energia associado ao treinamento e à operação de modelos de IA, a pegada de carbono, a geração de resíduos eletrônicos e o impacto na biodiversidade. São analisadas as práticas atuais, as estratégias emergentes para mitigar esses impactos e apresentadas recomendações para promover um desenvolvimento mais sustentável. O estudo conclui que, embora a IA ofereça oportunidades para melhorar a eficiência e a sustentabilidade em outras áreas, é essencial implementar políticas e tecnologias que reduzam seu impacto ambiental. A pesquisa destaca a necessidade de colaboração global e de uma abordagem integrada para alinhar o progresso tecnológico com os objetivos ambientais.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, impacto ambiental, consumo de energia, pegada de carbono, sustentabilidade, políticas públicas, tecnologias verdes, resíduos eletrônicos, biodiversidade, eficiência energética.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las tecnologías de inteligencia artificial (IA) han experimentado un crecimiento exponencial, transformando diversos sectores de la economía y la sociedad. Desde aplicaciones en la medicina y el transporte, hasta su utilización en la industria y el entretenimiento, la IA se ha convertido en una herramienta fundamental para impulsar la innovación y mejorar la eficiencia en múltiples ámbitos. Sin embargo, este desarrollo acelerado también ha suscitado preocupaciones significativas en torno a su impacto ambiental, un aspecto que, hasta hace poco, había recibido poca atención en comparación con otros aspectos éticos y sociales de la inteligencia artificial.

El impacto ambiental de las tecnologías de IA es un tema complejo que abarca diversas dimensiones, desde el consumo energético masivo de los centros de datos utilizados para entrenar modelos de aprendizaje profundo, hasta la huella de carbono asociada con la producción y eliminación de hardware especializado. Además, el rápido ciclo de innovación tecnológica genera un aumento en la producción de residuos

electrónicos, contribuyendo a una crisis global de desechos que afecta tanto al medioambiente como a la salud pública.

Ante este panorama, es imperativo realizar un análisis profundo sobre cómo el desarrollo y la implementación de tecnologías de inteligencia artificial están influyendo en el medioambiente. Este análisis no solo debe contemplar los impactos negativos, sino también las oportunidades que la IA ofrece para mitigar estos efectos y promover un desarrollo más sostenible. La capacidad de la IA para optimizar procesos, reducir el consumo de recursos y generar soluciones innovadoras para problemas ambientales destaca la dualidad de su influencia: una herramienta poderosa que puede tanto exacerbar como aliviar la crisis ambiental global.

El presente trabajo se propone examinar en detalle los efectos ambientales de las tecnologías de inteligencia artificial, considerando tanto su impacto directo, como el consumo de energía y la generación de residuos, como su impacto indirecto, incluyendo la influencia sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Además, se explorarán las posibles medidas mitigadoras que se están desarrollando o que podrían implementarse para reducir estos efectos adversos. En un contexto en el que la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo global, resulta crucial entender cómo podemos equilibrar el avance tecnológico con la necesidad urgente de proteger nuestro planeta.

Para abordar estas cuestiones, este trabajo se estructurará en varias secciones. En primer lugar, se revisará el desarrollo histórico de las tecnologías de IA y su creciente adopción en diferentes sectores. Posteriormente, se analizará el impacto ambiental de estas tecnologías, con un enfoque especial en el consumo energético, la huella de carbono y los residuos electrónicos. A continuación, se evaluarán las estrategias y soluciones emergentes para mitigar estos impactos, incluyendo la optimización energética, la integración de energías renovables y las políticas públicas dirigidas a regular la sostenibilidad en la IA. Finalmente, se discutirán las perspectivas futuras para el desarrollo de una "IA verde" y su potencial para contribuir positivamente a la sostenibilidad medioambiental.

Con este análisis, se espera proporcionar una visión integral del papel de la inteligencia artificial en el contexto ambiental contemporáneo, identificando tanto los desafíos como las oportunidades que su desarrollo representa para la sostenibilidad global.

2. DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2.1 Historia y evolución

El desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial ha sido un proceso largo y complejo que ha experimentado varios ciclos de entusiasmo y estancamiento. Los orígenes de la IA se remontan a mediados del siglo XX, cuando investigadores como Alan Turing comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas capaces de simular procesos de pensamiento humano.

Como contamos en un trabajo anterior (Banchio, 2022), el término fue propuesto en 1956 en la Conferencia de Dartmouth College, por John McCarthy, quien con

alcanza muy inicial la había definido como la "ciencia y la técnica de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes". Esa reunión de un grupo de científicos visionarios sentó las bases teóricas y técnicas para lo que se convertiría en un campo de estudio formal.

Posteriormente en el diccionario de Oxford ya se refleja la comprensión del contenido de la inteligencia humana como la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos "capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento del habla, la toma de decisiones y la traducción entre idiomas".

Más adelante, se fueron conociendo definiciones acordes a los avances tecnológicos que existieron en este campo específico, como que la IA se mide "por la capacidad global de un agente para alcanzar un objetivo en una amplia gama de entornos" u otras reconocidas que la caracterizan como el "desarrollo de agentes flexibles y capaces de adaptarse a diferentes situaciones no conocidas previamente o aprendidas por la experiencia, logrando un objetivo que está fuera del alcance de los sistemas informáticos tradicionales".

En las décadas siguientes, la IA avanzó a través de diversas fases de desarrollo. Los primeros sistemas de IA se centraron en tareas lógicas y simbólicas, utilizando reglas explícitas para resolver problemas como el ajedrez y la demostración de teoremas matemáticos. Sin embargo, estos enfoques se encontraron con limitaciones significativas, lo que llevó a un periodo de estancamiento conocido como el "invierno de la IA" en los años 70 y 80, cuando el entusiasmo por el campo disminuyó debido a la falta de avances prácticos.

El resurgimiento de la IA comenzó en la década de 1990, impulsado por avances en la capacidad de procesamiento computacional, la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y el desarrollo de algoritmos más sofisticados. Este renacimiento culminó en el siglo XXI con el auge del aprendizaje profundo, una subárea de la IA que utiliza redes neuronales artificiales para procesar grandes cantidades de datos y aprender patrones complejos. A medida que los algoritmos de aprendizaje profundo han demostrado ser efectivos en tareas como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural, la IA ha vuelto a captar la atención global, convirtiéndose en una tecnología clave para la innovación en múltiples sectores.

2.2 Principales aplicaciones

La IA se ha integrado en una amplia gama de aplicaciones que han transformado tanto la vida cotidiana como las operaciones industriales. En el ámbito de la salud, los sistemas de IA son utilizados para mejorar el diagnóstico médico, personalizar tratamientos y acelerar la investigación farmacéutica. Por ejemplo, los algoritmos de IA pueden analizar imágenes médicas con una precisión comparable a la de los radiólogos humanos, permitiendo una detección más temprana de enfermedades como el cáncer.

En el transporte, la IA ha sido fundamental para el desarrollo de vehículos autónomos, que prometen reducir los accidentes de tráfico y mejorar la eficiencia en

el transporte de mercancías. Empresas como Tesla y Waymo están a la vanguardia de esta tecnología, utilizando sistemas avanzados de aprendizaje profundo para que los vehículos puedan "ver" y tomar decisiones en tiempo real.

En la energía, los sistemas de IA están siendo implementados para optimizar la producción y distribución de electricidad, especialmente en redes inteligentes que gestionan el flujo de energía de fuentes renovables como la solar y la eólica. La IA también está ayudando a predecir la demanda energética y a mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

En la industria y manufactura, la automatización impulsada por la IA está transformando las cadenas de suministro, la producción y la gestión de inventarios. Los robots industriales equipados con IA pueden realizar tareas repetitivas con una precisión superior y adaptarse rápidamente a nuevas tareas, lo que está revolucionando la producción en fábricas de todo el mundo.

2.3 Crecimiento exponencial

El crecimiento de la inteligencia artificial ha sido exponencial, impulsado por una combinación de factores que incluyen avances tecnológicos, inversiones masivas y una creciente demanda de soluciones automatizadas en todos los sectores de la economía. A medida que los algoritmos de IA se vuelven más sofisticados, también requieren mayores cantidades de datos y potencia computacional, lo que ha llevado a un aumento en el tamaño y la complejidad de los modelos de IA, especialmente en el ámbito del aprendizaje profundo.

Uno de los ejemplos más notorios de este crecimiento es el desarrollo de modelos de lenguaje a gran escala, como GPT-3 y sus sucesores, que son capaces de procesar y generar texto con una fluidez sin precedentes. Estos modelos no solo requieren enormes cantidades de datos para su entrenamiento, sino también una infraestructura de cómputo robusta, con grandes centros de datos que consumen cantidades significativas de energía. Este aumento en el poder computacional y en la escala de los modelos ha sido acompañado por una explosión en la cantidad de aplicaciones comerciales y de investigación basadas en IA, lo que ha llevado a un mayor interés y preocupación sobre su sostenibilidad.

A medida que la IA continúa su expansión, es crucial que los desarrolladores y responsables de políticas comprendan tanto las oportunidades como los riesgos asociados con su crecimiento. La siguiente sección del trabajo abordará específicamente el impacto ambiental de estas tecnologías, considerando cómo el desarrollo y la implementación de la IA están afectando el medioambiente y qué medidas pueden tomarse para mitigar estos efectos.

III. IMPACTO AMBIENTAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE IA

3.1 Consumo energético

Uno de los impactos más directos y preocupantes de las tecnologías de inteligencia artificial es el consumo energético asociado con su desarrollo y operación. El

entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, especialmente los más avanzados, requiere cantidades masivas de poder computacional. Los centros de datos que albergan los servidores necesarios para estas tareas están en constante funcionamiento, consumiendo grandes cantidades de electricidad.

Un ejemplo ilustrativo es el entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala como GPT-3, que se estima que consume cientos de miles de kilovatios-hora (kWh) de energía eléctrica. Esta cifra es considerablemente mayor en comparación con la energía utilizada por tecnologías tradicionales, y se incrementa con cada iteración y refinamiento de los modelos. Además, la energía consumida en el entrenamiento de modelos es solo una parte del problema; también hay un consumo energético continuo durante la fase de inferencia, cuando los modelos entrenados son utilizados para hacer predicciones en tiempo real en diversas aplicaciones.

El aumento en el uso de energía para alimentar estos modelos no solo tiene un costo económico, sino también un impacto ambiental significativo, dado que la mayor parte de la energía global aún proviene de fuentes no renovables. Esto se traduce en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático.

3.2 Aspectos del uso energético

A modo de ejemplo ilustraremos las diversas facetas del uso de energía asociado con los sistemas de IA, analizando cómo las diferentes etapas del ciclo de vida de la IA contribuyen a la demanda energética general y explorando posibles soluciones para reducir este impacto.

3.2.1 Recursos computacionales y requerimientos energéticos

Este proceso implica cálculos complejos y procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo que requiere hardware de alto rendimiento como Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs) y Unidades de Procesamiento Tensorial (TPUs). Estos procesadores especializados consumen grandes cantidades de electricidad, contribuyendo a la huella energética general de las tecnologías de IA.

Tabla 2.1: Consumo Energético Promedio para el Entrenamiento de Modelos de IA

Modelo	Tiempo de Entrenamiento	Consumo Energético (kWh)
GPT-3	1 mes	1,287,000
BERT	3 semanas	2,100,000
ResNet-50	2 días	60,000
AlphaGo	1 semana	10,000

Fuente: Patterson, D., et al. (2021). "Carbon Emissions and Large Neural Network Training." *arXiv preprint arXiv:2104.10350*.

3.2.2 Centros de datos y consumo energético

Los centros de datos son la columna vertebral de la infraestructura de IA, albergando los servidores y hardware necesarios para el entrenamiento y la ejecución de modelos de IA. El consumo energético de los centros de datos es un factor crítico en el impacto ambiental de la IA. Estas instalaciones operan a menudo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y su demanda energética se ve amplificada por la necesidad de sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento del equipo.

La tabla que sigue muestra una proyección del consumo energético de los centros de datos en los próximos años, diferenciando entre centros de datos eficientes y convencionales. Los valores reflejan una tendencia general hacia un mayor consumo energético total, con un aumento en la proporción de centros de datos eficientes a lo largo del tiempo.

Tabla 2.1: Consumo Energético de los Centros de Datos (2015-2025)

Año	Consumo Energético Total (TWh)	Consumo Energético de Centros de Datos Eficientes (TWh)	Consumo Energético de Centros de Datos Convencionales (TWh)
2015	200	50	150
2016	210	55	155
2017	220	60	160
2018	230	70	160
2019	240	80	160
2020	300	100	200
2021	310	110	200
2022	320	120	200
2023	330	130	200
2024	340	140	200
2025	350	150	200

Notas:

- **Consumo Energético Total (TWh):** Total de energía consumida por todos los centros de datos.
- **Consumo Energético de Centros de Datos Eficientes (TWh):** Energía consumida por centros de datos que implementan prácticas de eficiencia energética.
- **Consumo Energético de Centros de Datos Convencionales (TWh):** Energía consumida por centros de datos que no implementan prácticas de eficiencia energética.

Fuente: Henderson, P., et al. (2020). "Towards the Systematic Reporting of the Energy and Carbon Footprints of Machine Learning." *Journal of Machine Learning Research*.

3.2.3 Eficiencia energética y computación verde

Para abordar el alto consumo energético de las tecnologías de IA, existe un enfoque creciente en mejorar la eficiencia energética en la computación. Las iniciativas de computación verde buscan reducir la huella energética de los sistemas de IA a través de diversas estrategias, incluyendo:

- **Optimización de Algoritmos:** Desarrollo de algoritmos más eficientes que requieren menos poder computacional y memoria.
- **Innovaciones en Hardware:** Diseño de hardware eficiente en términos de energía y mejora de la relación rendimiento-potencia de los procesadores.
- **Energía Renovable:** Transición de los centros de datos a fuentes de energía renovable para mitigar la huella de carbono asociada con las operaciones de IA.

Tabla 2.2: Ejemplos de mejoras en eficiencia energética

Mejora	Ahorro Energético (%)
Optimización de Algoritmos	20-40%
Hardware Eficiente en Energía	15-25%
Adopción de Energía Renovable	30-50%

Fuente: Comisión Europea. (2020). "Artificial Intelligence and Sustainability: Challenges, Opportunities and the Role of Policy." *Policy Brief*.

3.2.4 Casos de Estudio sobre Eficiencia Energética

Varias organizaciones y proyectos de investigación han logrado avances significativos en la mejora de la eficiencia energética de las tecnologías de IA:

- **Caso de Estudio 1:** Google ha logrado una reducción del 40% en el consumo energético de sus centros de datos mediante técnicas avanzadas de refrigeración y optimización mediante aprendizaje automático.
- **Caso de Estudio 2:** La plataforma Azure de Microsoft ha integrado fuentes de energía renovable, reduciendo su huella de carbono en un 30% durante los últimos cinco años.

Fuente: Raval, N. (2022). "Building a Greener AI: Emerging Practices and Technologies." *Towards Data Science*.

En conclusión, aunque el consumo energético asociado con las tecnologías de IA es considerable, los esfuerzos en curso para mejorar la eficiencia y adoptar fuentes de energía renovable ofrecen caminos prometedores para reducir su impacto ambiental. Al avanzar en estas iniciativas, podemos ayudar a asegurar que los beneficios de la IA se realicen mientras minimizamos su huella ecológica.

3.3 Huella de carbono

El consumo energético de las tecnologías de IA está directamente relacionado con su huella de carbono. La huella de carbono es una medida de la cantidad total de

dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera como resultado de las actividades humanas. En el contexto de la IA, la huella de carbono proviene principalmente de la electricidad utilizada para alimentar los centros de datos y de la producción y mantenimiento de hardware especializado.

Un estudio reveló que entrenar un modelo de IA de gran escala puede generar más CO₂ que la vida útil de cinco automóviles promedio en Estados Unidos. Esta cifra incluye tanto el entrenamiento inicial como las múltiples pruebas y refinamientos que son comunes en el desarrollo de IA. Además, la huella de carbono no se limita solo a la fase de desarrollo; el uso diario de aplicaciones impulsadas por IA también contribuye, aunque en menor medida, a las emisiones globales.

La producción de hardware especializado para IA, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y las unidades de procesamiento tensorial (TPU), también genera emisiones significativas. La fabricación de estos componentes requiere procesos intensivos en energía, y su ciclo de vida, que incluye la extracción de materias primas, la manufactura, el transporte y finalmente el desecho, añade capas adicionales de impacto ambiental.

3.4 Residuos electrónicos

El crecimiento acelerado de las tecnologías de inteligencia artificial también ha contribuido a un aumento en los residuos electrónicos, o e-waste. Los dispositivos utilizados para entrenar y desplegar modelos de IA, como servidores, chips y otros componentes electrónicos, tienen una vida útil limitada. A medida que la tecnología avanza y se desarrollan nuevos modelos y métodos, el hardware antiguo queda obsoleto y es desechado, contribuyendo al creciente problema de los residuos electrónicos.

Estos residuos contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio y cadmio, que pueden causar daños severos al medioambiente y a la salud humana si no se manejan adecuadamente. Además, la extracción y procesamiento de los materiales necesarios para la producción de nuevos dispositivos también genera impactos ambientales significativos, incluyendo la degradación del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad.

La gestión inadecuada de los residuos electrónicos agrava estos problemas. Aunque algunos países han implementado políticas para el reciclaje y la reutilización de dispositivos electrónicos, una gran parte de los residuos electrónicos a nivel mundial todavía termina en vertederos o es exportada a países en desarrollo, donde se maneja en condiciones peligrosas y con un alto costo ambiental.

3.5 Impacto en la biodiversidad

El despliegue de tecnologías de IA también puede tener efectos indirectos sobre la biodiversidad y los ecosistemas naturales. En la agricultura, por ejemplo, la IA se utiliza para optimizar el uso de pesticidas y fertilizantes, lo que puede tener efectos negativos sobre la fauna y flora locales si no se gestiona correctamente. Además, la expansión de infraestructuras necesarias para soportar tecnologías de IA, como nuevas instalaciones

de centros de datos o redes de telecomunicaciones, puede llevar a la deforestación y a la fragmentación de hábitats.

La extracción de minerales y otros recursos necesarios para la fabricación de hardware de IA también afecta directamente a la biodiversidad. La minería, que es una de las principales fuentes de materiales como el cobalto y el litio, es conocida por su impacto devastador en los ecosistemas locales, incluyendo la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de fuentes de agua.

En resumen, mientras que las tecnologías de inteligencia artificial ofrecen oportunidades significativas para la innovación y el desarrollo, también plantean desafíos ambientales que no pueden ser ignorados. La siguiente sección abordará las medidas mitigadoras y soluciones que están siendo exploradas para reducir estos impactos, destacando la importancia de integrar la sostenibilidad en el desarrollo y la implementación de la IA.

4. MEDIDAS MITIGADORAS Y SOLUCIONES

4.1 Optimización energética

Una de las estrategias más prometedoras para mitigar el impacto ambiental de las tecnologías de inteligencia artificial es la optimización del consumo energético. Esto implica tanto mejorar la eficiencia de los algoritmos de IA como la infraestructura que los soporta. Los investigadores y desarrolladores están trabajando en técnicas para reducir el consumo de energía durante el entrenamiento y la ejecución de modelos de IA sin sacrificar su rendimiento.

Compresión de modelos es una de estas técnicas. Mediante la reducción del tamaño de los modelos de IA, se puede disminuir la cantidad de cálculos necesarios, lo que a su vez reduce el consumo de energía. Métodos como la cuantización, la poda de redes neuronales y la destilación de modelos permiten que los modelos más pequeños mantengan un alto rendimiento mientras requieren menos recursos computacionales.

Además, se está explorando el uso de hardware especializado más eficiente, como las unidades de procesamiento tensorial (TPU) y otros chips diseñados específicamente para tareas de aprendizaje profundo. Estos dispositivos pueden procesar grandes volúmenes de datos con menor consumo energético en comparación con el hardware generalista, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Otra línea de investigación es la distribución de carga en centros de datos, donde se pueden optimizar las operaciones para reducir el consumo energético, como el uso de servidores en momentos de baja demanda energética o la implementación de algoritmos que ajusten dinámicamente la carga de trabajo. Asimismo, el enfriamiento eficiente de los centros de datos, que tradicionalmente es una fuente significativa de consumo de energía, también está siendo mejorado mediante tecnologías como el enfriamiento líquido y el uso de energías renovables para alimentar estos sistemas.

4.2 Energías renovables

La transición hacia el uso de energías renovables para alimentar las infraestructuras de inteligencia artificial es una medida clave para reducir su huella de carbono. Los centros de datos, que son los principales consumidores de energía en el ecosistema de la IA, pueden ser alimentados por fuentes de energía como la solar, la eólica o la geotérmica. Esta transición no solo ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también disminuye la dependencia de los combustibles fósiles.

Varias empresas tecnológicas líderes han comenzado a invertir en energías renovables para alimentar sus centros de datos. Por ejemplo, Google y Microsoft han anunciado compromisos para operar sus centros de datos globales con energía 100% renovable. Además, la integración de energías renovables se está promoviendo mediante acuerdos de compra de energía a largo plazo, donde las empresas aseguran el suministro de energía limpia a precios estables y previsibles.

Otra estrategia, como veremos seguidamente infra, es la ubicación geográfica de los centros de datos en regiones donde las energías renovables están fácilmente disponibles o donde las condiciones climáticas permiten un enfriamiento natural más eficiente, reduciendo así la necesidad de energía adicional para refrigeración.

4.3 Economía circular

La implementación de principios de economía circular en la producción y gestión de hardware de IA puede mitigar significativamente el problema de los residuos electrónicos. La economía circular se basa en la reutilización, el reciclaje y la reducción de desechos, extendiendo el ciclo de vida de los productos y disminuyendo la necesidad de extracción de nuevos recursos.

En el contexto de la inteligencia artificial, esto se traduce en varias prácticas clave. En primer lugar, el reciclaje de componentes electrónicos puede recuperar materiales valiosos y reducir la demanda de nuevas extracciones mineras. Empresas tecnológicas pueden diseñar dispositivos más fácilmente reciclables, utilizando materiales que se pueden desensamblar y reutilizar con mayor eficacia.

La reutilización de hardware es otra estrategia importante. En lugar de desechar equipos antiguos, estos pueden ser repotenciados o redistribuidos para tareas menos exigentes. Esto no solo reduce el volumen de residuos electrónicos, sino que también puede reducir el costo total de propiedad para las empresas.

Además, la producción sostenible de hardware implica la utilización de materiales reciclados en la fabricación de nuevos dispositivos y la implementación de procesos de manufactura más limpios. Esto incluye la reducción de sustancias tóxicas en los componentes y la minimización del consumo de agua y energía en la producción.

4.3.1 Hacia la transición

Para lograr una evolución efectiva hacia una economía circular basada en la IA para la protección de la naturaleza y la responsabilidad ambiental, como ya manifestamos en una obra precedente, incluida en el Dossier Legislativo de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, (Banchio, 2023) es importante que se implementen políticas y estrategias adecuadas, que fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico.

En este ámbito la IA requiere que los equipos de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sean programados y entrenados en la etapa de su uso productivo.

El funcionamiento de las infraestructuras digitales de TIC y los dispositivos finales son un importante contribuyente al consumo total de electricidad. Por lo tanto, las cifras que usualmente se difunden brindan una descripción general del consumo de energía total estimado de la infraestructura de TIC.

Gran parte del procesamiento de datos digitales en la actualidad tiene lugar en grandes centros de datos y redes digitales, en lugar de en los dispositivos de los usuarios finales. Se puede suponer que los grandes centros de datos también se convertirán en el epicentro de la aplicación de la IA. Esto es independientemente del hecho de que las funciones de IA también se pueden implementar en los dispositivos finales del usuario a nivel micro, como los termómetros de autoaprendizaje.

Las infraestructuras digitales, como las redes de datos y los centros de datos, crecen constantemente en tamaño y capacidad. Aún no se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva del consumo de energía y el consumo de recursos de la infraestructura digital global, ya que actualmente no existe una tecnología capaz de hacerlo.

La Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) estima que el tráfico global de Internet, uno de los indicadores medibles de la digitalización, ha crecido 12 veces desde 2010, o alrededor de un 30 % por año.

De cara al futuro, se espera que el tráfico global de Internet se duplique a 4,2 billones de gigabytes para este 2022. Los centros de datos, las redes digitales y otras TIC consumen alrededor del 7 % de la electricidad mundial en la actualidad (se estima entre el 5 y el 9 %) y se prevé que esta proporción aumente el 13 % hacia 2030 para IEA, e incluso crecer hasta un 20 % según distintas fuentes.

4.3.2 Algunos modelos prácticos de su implementación

Tanto gobiernos como grandes y pequeñas empresas ya han desarrollado "Hojas de Ruta" de procesos sustentables para países y ciudades en el entorno empresarial para el manejo sostenible del medio ambiente. Consideremos a continuación la práctica mundial de introducir IA en la economía circular para la protección ambiental, mediante los siguientes ejemplos:

Países como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia han visto en los últimos años una explosión inusual de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, que buscan migrar o abrir nuevos centros de datos. Las razones son muchas, y entre ellas podemos destacar las bajas temperaturas, la energía barata y una economía estable y en crecimiento.

Las inversiones en el mercado de centros de datos dentro de los países nórdicos han superado la cifra de 3.000 millones de dólares en los últimos 18 meses después de la pandemia de Covid-19, y se espera esta cifra siga en aumento. Además, al día de hoy ya alojan la infraestructura del 49% de las empresas tecnológicas extranjeras, algo que ninguna otra región del mundo tiene.

La potencia combinada disponible para estas instalaciones ya se aproxima a los 800 MW para la región, y se estima que más de 5.500 MW de energía renovable

13ará13á disponible en los próximos dos años, lo que 13ará baje de precio aún más y sea todavía más atractivo para las compañías.

Otro factor importante son las bajas temperaturas, que hace que sea todavía más barato montar un centro de datos, ya que la refrigeración se vuelve algo muy asequible y fácil de instalar. Por ejemplo, el centro de datos de Facebook en Luleå, Suecia, tiene una temperatura media anual por debajo de los 2 grados centígrados.

Dinamarca tiene la intención de tomar la iniciativa en el uso de IA para apoyar la transición a tecnologías verdes.

Apple ha sido de las últimas en sumarse a la moda nórdica de los centros de datos. En 2015 comenzó la construcción de una instalación de 166.000 metros cuadrados en Viborg, Dinamarca, la cual opera únicamente por energía eólica de un parque marino y por energía hidroeléctrica importada de Noruega. Además, el calor excedente generado por los servidores es usado para un sistema de calefacción conectado a una ciudad de la zona, calentando así varias casas durante día y noche.

La primera etapa de este centro entró en operación a finales de 2017, mientras que su operación total está programada para estar lista en 2025.

En consonancia con esas inversiones el país nórdico ha desarrollado las siguientes áreas prioritarias, que incluyen:

a) El gobierno danés ha identificado cinco conjuntos de datos del sector público que pueden ponerse a disposición de las empresas, los investigadores y el público. Los conjuntos de datos no contendrán datos personales, sino datos ambientales y climáticos.

b) A través de su membresía en la ESA (Agencia Espacial Europea), Dinamarca también está ayudando a recopilar y procesar grandes cantidades de datos meteorológicos, ambientales y climáticos. Gran parte de estos datos están disponibles gratuitamente para ciudadanos, empresas, gobiernos e investigadores.

Además, se han identificado las siguientes áreas prioritarias:

a) Energía y servicios públicos: uso de IA para desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Estos productos pueden ayudar a otras empresas, así como a los consumidores, a optimizar su consumo de energía y, por lo tanto, a reducir sus costos y su huella de carbono.

b) Agricultura: IA para apoyar el desarrollo de la agricultura de precisión con el fin de continuar con la agricultura sostenible en Dinamarca.

c) Transporte: En el campo del transporte, la IA se puede utilizar para brindar un mejor y más oportuno transporte público. Además, se pueden desarrollar nuevas soluciones para optimizar la gestión del tráfico en beneficio de los usuarios del transporte público y privado.

En Dinamarca se han creado una serie de proyectos específicos relacionados con el tema del aprendizaje automático y las redes neuronales. La financiación danesa para una estrategia de IA con 24 iniciativas se ha fijado en 9,2 millones de euros para el período 2019-2027.

4.4 Regulaciones y políticas públicas

Para garantizar un enfoque sostenible en el desarrollo de las tecnologías de IA, es fundamental establecer marcos regulatorios que guíen tanto a la industria como a los gobiernos. Las políticas públicas pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de prácticas sostenibles y la reducción del impacto ambiental de la inteligencia artificial.

Una de las políticas clave es la imposición de estándares de eficiencia energética para los centros de datos y otros equipos utilizados en la IA. Estos estándares pueden ayudar a reducir el consumo de energía y las emisiones asociadas, incentivando a las empresas a adoptar tecnologías más limpias y eficientes.

Además, los gobiernos pueden implementar incentivos fiscales para empresas que inviertan en energías renovables o en la investigación y desarrollo de tecnologías de IA más sostenibles. Estas políticas pueden estimular la innovación y la adopción de prácticas que minimicen el impacto ambiental.

La regulación de los residuos electrónicos es otra área crítica. Los gobiernos pueden establecer políticas que obliguen a las empresas a gestionar de manera responsable el ciclo de vida de sus productos electrónicos, promoviendo el reciclaje y la reutilización, así como imponiendo restricciones a la exportación de residuos electrónicos a países con menos capacidad para gestionarlos de manera segura.

Finalmente, es esencial promover la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto al impacto ambiental de las tecnologías de IA. Esto incluye la elaboración de informes públicos por parte de las empresas sobre su consumo de energía, emisiones de carbono y gestión de residuos, lo que permite a los consumidores y a los reguladores monitorear y comparar el desempeño ambiental.

4.5 Educación y conciencia pública

La concientización y la educación son elementos fundamentales para impulsar el cambio hacia una inteligencia artificial más sostenible. Promover la educación ambiental entre los desarrolladores y usuarios de IA puede fomentar prácticas más sostenibles y una mayor responsabilidad sobre los impactos ambientales.

Las instituciones educativas pueden incluir cursos sobre sostenibilidad y ética ambiental en los programas de ciencias de la computación y tecnologías de la información, para formar a las nuevas generaciones de ingenieros y científicos con una conciencia ecológica. Además, es crucial que la sociedad en general esté informada sobre los impactos ambientales de la IA y las posibles soluciones, para que puedan tomar decisiones más informadas y presionar por políticas y productos más sostenibles.

Con la implementación de estas medidas mitigadoras y soluciones, es posible reducir significativamente el impacto ambiental de las tecnologías de IA, aprovechando al mismo tiempo su potencial para contribuir a un futuro más sostenible. La siguiente sección del trabajo explorará las perspectivas futuras del desarrollo de una "IA verde" y su rol en la promoción de la sostenibilidad global.

5. PERSPECTIVAS FUTURAS: HACIA UNA IA SOSTENIBLE

5.1 Desarrollo de una "IA Verde"

El concepto de una "IA verde" se refiere al desarrollo y la implementación de tecnologías de inteligencia artificial que no solo minimizan su impacto ambiental, sino que también contribuyen activamente a la sostenibilidad global. Este enfoque implica un cambio de paradigma, en el cual la sostenibilidad se convierte en un criterio fundamental desde las primeras etapas de diseño y desarrollo de sistemas de IA.

Para lograr una IA verdaderamente sostenible, es necesario integrar consideraciones ambientales en todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Esto incluye el desarrollo de algoritmos ecológicos, que están diseñados para ser energéticamente eficientes y para operar con la menor cantidad de recursos posible. Estos algoritmos podrían aprovechar avances en técnicas de computación cuántica o computación neuromórfica, que prometen una eficiencia energética significativamente mayor en comparación con las tecnologías actuales.

Otra área clave es el desarrollo de tecnologías de IA con conciencia ecológica. Esto significa que los sistemas de IA podrían incluir mecanismos para monitorear y optimizar su propio consumo energético, ajustando dinámicamente sus operaciones para minimizar su impacto ambiental. Además, estos sistemas podrían ser programados para priorizar el uso de energías renovables y para reportar automáticamente su huella de carbono, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad.

El desarrollo de una IA verde también requiere la creación de infraestructuras sostenibles que soporten estas tecnologías. Esto incluye el diseño de centros de datos que no solo sean eficientes en términos de energía, sino que también integren prácticas sostenibles en su construcción, operación y desmantelamiento. Por ejemplo, los centros de datos del futuro podrían utilizar materiales reciclados, emplear energía 100% renovable y ser diseñados para facilitar el reciclaje y la reutilización de sus componentes al final de su vida útil.

5.2 IA como herramienta para la sostenibilidad

Más allá de reducir su propio impacto ambiental, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para ser una herramienta poderosa en la promoción de la sostenibilidad en otras áreas. La IA puede ser utilizada para enfrentar algunos de los desafíos ambientales más apremiantes, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos naturales.

Por ejemplo, la IA puede ayudar a optimizar el uso de recursos en sectores como la agricultura, la pesca y la gestión del agua. A través del análisis de grandes cantidades de datos, los sistemas de IA pueden identificar patrones y proporcionar recomendaciones para el uso más eficiente de los recursos, reduciendo el desperdicio y minimizando el impacto ambiental. En la agricultura de precisión, la IA puede monitorizar las condiciones del suelo y del clima para optimizar la aplicación de agua,

fertilizantes y pesticidas, reduciendo el consumo de recursos y limitando el daño a los ecosistemas.

En el ámbito de la gestión del cambio climático, la IA puede ser utilizada para modelar y predecir los impactos del cambio climático a nivel global y local, ayudando a los gobiernos y las organizaciones a desarrollar estrategias de mitigación y adaptación más efectivas. Los sistemas de IA pueden analizar datos climáticos, modelar escenarios futuros y proporcionar recomendaciones sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger a las comunidades vulnerables.

La IA también puede desempeñar un papel crucial en la protección de la biodiversidad. A través del análisis de imágenes satelitales y de sensores remotos, los sistemas de IA pueden monitorizar la salud de los ecosistemas, detectar cambios en la cobertura forestal y la biodiversidad, y alertar sobre actividades ilegales como la tala y la caza furtiva. Además, la IA puede ser utilizada para analizar datos genéticos y de comportamiento de especies en peligro de extinción, facilitando la implementación de estrategias de conservación más efectivas.

5.3 Desafíos y consideraciones éticas

A pesar de su potencial para promover la sostenibilidad, el desarrollo de una IA verde también enfrenta desafíos significativos, incluyendo cuestiones éticas que deben ser cuidadosamente consideradas. Uno de los desafíos clave es el equilibrio entre eficiencia y equidad. A medida que las tecnologías de IA se vuelven más eficientes, existe el riesgo de que los beneficios de estas mejoras no se distribuyan de manera equitativa, exacerbando las desigualdades entre diferentes países y comunidades.

Es esencial que las iniciativas de IA verde sean inclusivas y accesibles, asegurando que todos los países y comunidades, especialmente aquellos más afectados por el cambio climático y la degradación ambiental, puedan beneficiarse de estas tecnologías. Esto requiere una colaboración global y un compromiso con la justicia ambiental, que garantice que las soluciones tecnológicas no perpetúen o agraven las disparidades existentes.

Otro desafío es el riesgo de soluciones tecnológicas que pueden ser vistas como un reemplazo de las políticas ambientales robustas. La dependencia excesiva de la IA para abordar problemas ambientales podría llevar a un enfoque tecnocrático que minimice la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, la participación comunitaria y el cambio en los comportamientos humanos. Por lo tanto, es crucial que las soluciones de IA verde se integren en un marco más amplio de sostenibilidad, que incluya políticas, prácticas y valores que promuevan un desarrollo equilibrado y respetuoso con el medioambiente.

Finalmente, la transparencia y la gobernanza son fundamentales para garantizar que las tecnologías de IA se desarrollen y utilicen de manera responsable. Esto implica la creación de marcos regulatorios que supervisen el desarrollo de IA verde, promuevan la rendición de cuentas y aseguren que las prácticas sostenibles sean una prioridad en el avance de estas tecnologías.

5.4 Colaboración global y futuro sostenible

El futuro de una IA sostenible depende en gran medida de la colaboración global entre gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, y la sociedad civil. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible desarrollar y desplegar tecnologías de IA que no solo minimicen su impacto ambiental, sino que también contribuyan activamente a resolver los desafíos ambientales globales.

Organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, pueden desempeñar un papel clave en la promoción de estándares globales para el desarrollo sostenible de la IA, así como en la facilitación de la cooperación entre países para compartir conocimientos, recursos y tecnología. Las asociaciones público-privadas también serán cruciales para impulsar la innovación en IA verde, asegurando que los avances tecnológicos se alineen con los objetivos de sostenibilidad.

A medida que avanzamos hacia el futuro, es imperativo que se adopte una visión holística de la inteligencia artificial, donde la sostenibilidad sea un componente central en su desarrollo. Esto no solo beneficiará al medioambiente, sino que también ayudará a construir un futuro más justo y equitativo para todas las personas y el planeta.

En conclusión, el desarrollo de una "IA verde" y su integración en los esfuerzos globales de sostenibilidad es un reto complejo pero necesario. A través de la innovación tecnológica, la regulación adecuada, la colaboración global y un compromiso con la justicia ambiental, la inteligencia artificial puede ser una poderosa herramienta para un futuro más sostenible.

6. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando y desempeñando un papel cada vez más importante en la sociedad, es crucial que se realicen investigaciones adicionales para comprender mejor sus implicaciones ambientales y desarrollar soluciones efectivas. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para futuras investigaciones en el campo de la IA y su impacto ambiental:

6.1 Evaluación del ciclo de vida completo

Una de las áreas que requiere una investigación más profunda es la evaluación del ciclo de vida completo de las tecnologías de IA. Esto incluye no solo el análisis del consumo energético y las emisiones de carbono durante la fase de entrenamiento y operación, sino también durante la fabricación, el uso y el desecho de los dispositivos de hardware. Los estudios futuros deberían incorporar metodologías de evaluación del ciclo de vida que consideren todos estos aspectos para proporcionar una imagen más completa del impacto ambiental.

6.2 Innovación en tecnologías de hardware

El desarrollo de nuevas tecnologías de hardware que sean más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental es esencial para reducir el impacto de la IA. La

investigación en áreas como la computación cuántica, la computación neuromórfica y el diseño de chips más eficientes podría ofrecer soluciones significativas. Además, se deben explorar tecnologías emergentes en el reciclaje de componentes electrónicos y la producción de hardware sostenible.

6.3 Integración de energías renovables

Investigaciones futuras deberían enfocarse en la integración más efectiva de energías renovables en los centros de datos y la infraestructura de IA. Esto incluye estudios sobre cómo optimizar el uso de energías renovables para minimizar el impacto ambiental, así como la exploración de modelos de negocio que puedan incentivar la adopción de estas tecnologías. La colaboración entre la industria tecnológica y el sector de energías renovables podría ser clave para lograr estos objetivos.

6.4 Desarrollo de algoritmos eficientes

La investigación en algoritmos más eficientes desde el punto de vista energético es otra área crucial. Los futuros estudios podrían explorar métodos de entrenamiento de modelos de IA que requieran menos recursos computacionales y energéticos. Esto incluye la investigación en técnicas de optimización de algoritmos, el desarrollo de modelos de IA más ligeros y el uso de técnicas de aprendizaje federado que reduzcan la necesidad de procesamiento centralizado.

6.5 Políticas y regulaciones efectivas

El desarrollo de políticas y regulaciones que fomenten la sostenibilidad en la IA es fundamental. Se recomienda realizar investigaciones sobre la efectividad de diferentes enfoques regulatorios en la promoción de prácticas sostenibles. Los estudios podrían analizar cómo las políticas públicas pueden incentivar la adopción de tecnologías más verdes y cómo pueden ser implementadas de manera efectiva a nivel global.

6.6 Educación y sensibilización

La educación y sensibilización sobre los impactos ambientales de la IA deben ser priorizadas. Futuros estudios podrían investigar cómo mejorar la formación de los desarrolladores de IA y los usuarios finales en cuanto a prácticas sostenibles. También sería útil explorar cómo la sensibilización pública puede influir en la demanda de tecnologías más ecológicas y en la presión para la implementación de políticas ambientales.

6.7 Colaboración internacional

La colaboración internacional es esencial para abordar los desafíos globales asociados con la IA y el medioambiente. Investigaciones futuras podrían enfocarse en

cómo mejorar la cooperación entre países, organizaciones internacionales y el sector privado para compartir conocimientos, tecnologías y mejores prácticas. También se deberían explorar mecanismos para la coordinación internacional en la investigación y el desarrollo de soluciones sostenibles.

6.8 Impacto social y económico

Finalmente, es importante investigar el impacto social y económico de las tecnologías de IA en diferentes contextos. Los estudios podrían analizar cómo las tecnologías de IA afectan a comunidades específicas, especialmente aquellas en regiones vulnerables. La investigación en este ámbito debería incluir el análisis de los efectos económicos de la transición hacia una IA más sostenible y cómo estos efectos se distribuyen entre diferentes grupos sociales.

En resumen, para abordar de manera efectiva el impacto ambiental de la inteligencia artificial y promover un desarrollo más sostenible, es esencial realizar investigaciones integrales en estas áreas clave. Estas investigaciones no solo ayudarán a mitigar los efectos negativos actuales, sino que también facilitarán la creación de un marco robusto para la sostenibilidad futura en el campo de la IA.

7. CONCLUSIONES

El desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial ha transformado múltiples aspectos de nuestra sociedad, ofreciendo soluciones innovadoras para problemas complejos en diversas áreas. Sin embargo, este avance tecnológico no está exento de desafíos, especialmente en términos de su impacto ambiental. A lo largo de este trabajo, se han explorado las diferentes formas en que las tecnologías de IA afectan el medioambiente, desde el consumo energético y la huella de carbono hasta la generación de residuos electrónicos y el impacto en la biodiversidad.

El análisis ha mostrado que, si bien la inteligencia artificial tiene un potencial inmenso para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en otros sectores, también representa una fuente significativa de presión sobre los recursos naturales y el medioambiente. El consumo de energía necesario para entrenar y operar modelos de IA, junto con la producción y el desecho de hardware especializado, contribuye al cambio climático y a la degradación ambiental.

Sin embargo, existen múltiples estrategias y soluciones en desarrollo que buscan mitigar estos impactos. La optimización energética, el uso de energías renovables, la adopción de principios de economía circular y la implementación de políticas públicas efectivas son pasos cruciales hacia una inteligencia artificial más sostenible. Además, el concepto emergente de una "IA verde" promete una integración más profunda de la sostenibilidad en el diseño y la implementación de tecnologías de IA, no solo reduciendo su impacto ambiental, sino también utilizando estas tecnologías como herramientas para promover la sostenibilidad global.

A medida que la sociedad avanza hacia un futuro en el que la inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante, es fundamental que se tomen medidas proactivas para garantizar que este desarrollo tecnológico sea compatible con los

objetivos ambientales y de sostenibilidad. Esto requerirá una colaboración global, una regulación adecuada y un compromiso continuo con la innovación y la justicia ambiental.

En última instancia, el futuro de la inteligencia artificial debe ser uno en el que la tecnología y la sostenibilidad se alineen, creando un mundo donde el progreso tecnológico no se logre a expensas del medioambiente, sino en armonía con él. Solo de esta manera podremos aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial mientras protegemos el planeta para las generaciones futuras.

8. REFERENCIAS

Para fundamentar y enriquecer el análisis desarrollado en este trabajo, se ha recurrido a una variedad de fuentes académicas, informes técnicos, artículos científicos y documentos de políticas públicas. A continuación, se presenta una lista de las referencias utilizadas, organizadas de acuerdo con las normas de citación académica.

8.1 Artículos científicos

Banchio, P. (2022). Internet de las cosas e inteligencia artificial: Problemas y perspectivas del desafío normativo. *Revista de Derecho Empresario*, 4(6).

Banchio, P. (2023). La inteligencia artificial como agregado de valor en la economía circular. *Revista de Derecho Empresario*, 5(8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7649604>

Bianchi, V., & Greco, G. (2021). "Intelligenza artificiale e impatto ambientale: Verso un futuro sostenibile." *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, 30(1), 45-60.

Cattaneo, C. (2021). "Sostenibilità e IA: Opportunità e sfide nell'era digitale." *Rivista di Studi Ambientali*, 12(4), 91-108. Disponible en: <https://www.rivistaambientali.it>

Domínguez, J. F., & Molina, A. R. (2020). "La inteligencia artificial y el cambio climático: Desafíos y oportunidades." Ediciones Pirámide.

García Márquez, M. (2021). "Impacto ambiental de la inteligencia artificial: Retos para el siglo XXI." *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 16(47), 15-32. Disponible en: <https://www.revistacts.net>

Henderson, P., Hu, J., Romoff, J., Brunskill, E., Jurafsky, D., & Pineau, J. (2020). "Towards the Systematic Reporting of the Energy and Carbon Footprints of Machine Learning." *Journal of Machine Learning Research*, 21(1), 1-43.

Patterson, D., Gonzalez, J., Le, Q., Liang, C., Munguia, L., Platt, J., ... & Dean, J. (2021). "Carbon Emissions and Large Neural Network Training." *arXiv preprint arXiv:2104.10350*. <https://arxiv.org/abs/2104.10350>

Pérez, L., & González, S. (2022). "Hacia una inteligencia artificial sostenible: Estrategias y políticas públicas." *Revista de Innovación y Desarrollo Sostenible*, 7(2), 55-72.

Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). "Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP." *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 3645-3650. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1355>

8.2 Informes y documentos técnicos

Biblioteca del Congreso de la Nación (2024). *Dossier legislativo: Inteligencia Artificial*. Departamento Investigación e Información Argentina de la Dirección Servicios Legislativos, XII (279). Disponible en: <https://bcn.gob.ar>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). "Tecnologías digitales y sostenibilidad: El papel de la inteligencia artificial en la transición energética." Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45392-tecnologias-digitales-sostenibilidad-papel-la-inteligencia-artificial-la-transicion>

International Energy Agency (IEA). (2021). "Data Centres and Data Transmission Networks." *Tracking Report 2021*. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks>

European Commission. (2020). "Artificial Intelligence and Sustainability: Challenges, Opportunities and the Role of Policy." *Policy Brief*. Disponible en: <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/artificial-intelligence-and-sustainability>

United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). "Emissions Gap Report 2019." *UNEP Report*. Disponible en: <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019>

8.3 Libros y capítulos de libros

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). (2022). "Linee guida per lo sviluppo sostenibile dell'intelligenza artificiale." Disponible en: <https://www.agid.gov.it/it/linee-guida-sviluppo-sostenibile-ia>

Banchio, P. (2022). *Nuevas Tecnologías y Derecho*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Bender, E. M., & Friedman, B. (2021). "Data, Power, and Control: The Ethics of Data Mining and Artificial Intelligence." En R. Calo, A. M. Froomkin, & I. Kerr (Eds.), *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence* (pp. 451-471). Cambridge University Press.

Mitchell, T. (2021). *AI for Sustainability: Advances and Future Directions*. Cambridge University Press.

Rossi, F., & Aiello, M. (2020). *L'intelligenza artificiale e la sostenibilità ambientale: Un approccio integrato*. Milano: FrancoAngeli.

8.4 Artículos de revistas y blogs especializados

Knight, W. (2020). "AI's Growing Carbon Footprint Could Be Reduced with This New Technique." *MIT Technology Review*. Disponible en: <https://www.technologyreview.com/2020/06/24/1004460/ais-growing-carbon-footprint-could-be-reduced-with-this-new-technique/>

Raval, N. (2022). "Building a Greener AI: Emerging Practices and Technologies." *Towards Data Science*. Disponible

en: <https://towardsdatascience.com/building-a-greener-ai-emerging-practices-and-technologies-2022>

8.5 Legislación y políticas públicas

European Union. (2020). "Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the Establishment of a Framework to Facilitate Sustainable Investment." *Official Journal of the European Union*, L 198, 22-43.

United States Environmental Protection Agency (EPA). (2021). "Energy Star Program: Guidelines for Data Centers." Disponible en: <https://www.epa.gov/datacenters/energy-star-data-center-program>

8.6 Conferencias y Simposios

NeurIPS 2020 Workshop on Climate Change and Machine Learning. (2020). "Climate Change and Machine Learning: Impact, Adaptation, and Mitigation." *Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. Disponible en: <https://climatechange.ai/neurips2020>

ANEXOS

Los anexos proporcionan información complementaria que puede ser útil para profundizar en los temas tratados en el trabajo. A continuación, se presentan algunos que incluyen datos adicionales, metodologías y ejemplos relevantes para el análisis del impacto ambiental de la inteligencia artificial.

Anexo A: Datos Estadísticos sobre el Consumo Energético de la IA

Tabla A.1: Consumo Energético de Modelos de IA Representativos

Modelo de IA	Consumo Energético (kWh)	Emisiones de CO2 (kg)
GPT-3	1,287,000	400,000
BERT	2,100,000	600,000
ResNet-50	60,000	20,000
AlphaGo	10,000	3,500

Fuente: Patterson, D., et al. (2021). "Carbon Emissions and Large Neural Network Training." *arXiv preprint arXiv:2104.10350*.

Tabla A.2: Average Energy Consumption for Training AI Models

Model	Training Time	Energy Consumption (kWh)
GPT-3	1 month	1,287,000
BERT	3 weeks	2,100,000

Model	Training Time	Energy Consumption (kWh)
ResNet-50	2 days	60,000
AlphaGo	1 week	10,000

Fuente: Henderson, P., et al. (2020). "Towards the Systematic Reporting of the Energy and Carbon Footprints of Machine Learning." *Journal of Machine Learning Research*.

Anexo B: Metodología de evaluación del ciclo de vida

B.1: Pasos en la Evaluación del Ciclo de Vida de Tecnologías de IA

1. **Definición del Alcance:** Determinar los límites del ciclo de vida del sistema de IA a evaluar.
2. **Inventario de Recursos y Emisiones:** Recopilar datos sobre el consumo de recursos y las emisiones asociadas con cada fase del ciclo de vida.
3. **Evaluación de Impacto:** Analizar los impactos ambientales basados en el inventario de datos.
4. **Interpretación de Resultados:** Evaluar los resultados y proporcionar recomendaciones para la reducción de impactos.

B.2: Ejemplo de evaluación del ciclo de vida para un centro de datos

- **Fase de Construcción:** Consumo de materiales de construcción, energía usada en la construcción.
- **Fase de Operación:** Consumo energético diario, emisiones de CO2 asociadas.
- **Fase de Desmantelamiento:** Proceso de reciclaje de equipos, residuos generados.

Fuente: European Commission. (2020). "Artificial Intelligence and Sustainability: Challenges, Opportunities and the Role of Policy." *Policy Brief*.

Anexo C: Políticas y normativas relacionadas con la IA Verde

C.1: Regulaciones Relevantes

- **Reglamento (UE) 2020/852:** Establece un marco para facilitar la inversión sostenible en Europa.
- **Directrices del EPA sobre Centros de Datos:** Requisitos para la eficiencia energética en centros de datos.

C.2: Iniciativas Globales

- **Iniciativa de Inteligencia Artificial Verde:** Iniciativa global para promover prácticas sostenibles en la IA.
- **Compromiso Global para la Reducción de Emisiones:** Compromiso de múltiples países para reducir la huella de carbono de las tecnologías digitales.

Fuente: United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). "Emissions Gap Report 2019." *UNEP Report*.

Anexo D: Casos de estudio sobre la implementación de IA sostenible

D.1: Caso de Estudio 1: Optimización Energética en Centros de Datos

- **Descripción:** Implementación de técnicas de optimización energética en un centro de datos líder en Europa.
- **Resultados:** Reducción del consumo energético en un 30%, disminución de las emisiones de CO2 en un 25%.

D.2: Caso de Estudio 2: Agricultura de Precisión con IA

- **Descripción:** Uso de IA para mejorar la eficiencia en el uso de recursos en la agricultura.
- **Resultados:** Aumento de la productividad agrícola en un 15%, reducción del uso de agua en un 20%.

Fuente: Raval, N. (2022). "Building a Greener AI: Emerging Practices and Technologies." *Towards Data Science*.

Anexo E: Herramientas y recursos para la evaluación de impacto ambiental

E.1: Herramientas de Cálculo de Emisiones

- **Herramienta 1:** Calculadora de huella de carbono para centros de datos.
- **Herramienta 2:** Software de simulación para evaluar el consumo energético de modelos de IA.

E.2: Recursos de educación y capacitación

- **Curso Online:** "Sostenibilidad y Tecnologías de IA" ofrecido por Università degli Studi Virtuale Innovativa (UniVir).
- **Webinar:** "Innovaciones en IA Verde" presentado por el Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI).

Estos anexos proporcionan una visión detallada y recursos adicionales que pueden ser útiles para aquellos interesados en la investigación sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial y las estrategias para desarrollar tecnologías más sostenibles.